

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE INTRODUCTION OF BLENDED LEARNING TECHNOLOGIES INTO RUSSIAN LANGUAGE TEACHING (USING THE LEARNINGAPPS.ORG PLATFORM AS AN EXAMPLE)

Lola Salimbekovna Gafarova

*Head of the Department of Russian Language and Literature, NamGIYA,
Namangan, Uzbekistan*

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ LEARNINGAPPS.ORG)

Гафарова Лола Салимбековна

*заведующий кафедрой русского языка и литературы НамГИИЯ,
г. Наманган Узбекистан*

Abstract

This article examines the use of blended learning in Russian language teaching. It demonstrates that combining traditional classroom sessions with digital resources makes the learning process more flexible and engaging. Particular attention is paid to the LearningApps.org platform, which helps to create interactive tasks and integrate them seamlessly into lessons. It is concluded that such services enhance the teacher's capabilities and meet the needs of modern education.

Аннотация

В статье рассматривается применение смешанного обучения в преподавании русского языка. Показано, что сочетание традиционных занятий и цифровых ресурсов позволяет сделать учебный процесс более гибким и мотивирующим. Особое внимание уделяется платформе LearningApps.org, которая помогает создавать интерактивные задания и органично интегрировать их в урок. Делается вывод, что такие сервисы усиливают возможности педагога и отвечают потребностям современного образования.

Keywords: Blended learning, digital learning environment, teaching Russian, online platforms, interactive activities, LearningApps.org.

Ключевые слова: Смешанное обучение, цифровая образовательная среда, преподавание русского языка, онлайн-платформы, интерактивные задания, LearningApps.org.

Современное образование развивается в условиях стремительной и всеобъемлющей цифровизации. Уже невозможно представить учебный процесс, ограниченный исключительно традиционной формой: наряду с классическими учебными пособиями и классной доской активно используются электронные ресурсы, онлайн-платформы и интерактивные сервисы. Данные изменения обусловлены не только техническим прогрессом, но и сменой образовательных потребностей обучающихся, которые привыкли к цифровой среде и ожидают, что обучение будет строиться с учётом этой новой реальности.

Одним из наиболее перспективных и методологически обоснованных форматов является смешанное обучение. Оно представляет собой интеграцию очных занятий с цифровыми ресурсами, что позволяет объединить преимущества двух моделей: живое взаимодействие с преподавателем и гибкость онлайн-обучения. Такой формат даёт возможность учитывать индивидуальные темпы работы, повышает мотивацию и делает образовательный процесс более открытым и динамичным [4, С. 85].

Смешанное обучение строится на идее интеграции. В аудитории остаётся то, что невозможно заменить никакими технологиями: живой диалог, обсуждение, коллективная работа, эмоциональный контакт с преподавателем. В цифровой среде уча-

щиеся получают доступ к интерактивным заданиям, тестам, мультимедийным материалам, которые помогают закрепить знания и расширить опыт обучения [6, С. 563]. Однако развитие технологий идёт настолько быстро, что педагогическая теория не всегда успевает предложить готовые методические модели. На практике именно учителя становятся первыми исследователями: они внедряют новые сервисы, экспериментируют, ищут оптимальные формы их применения. Этот процесс показывает, что смешанное обучение формируется «снизу», через реальное использование цифровых ресурсов, а затем получает научное осмысление [5, С. 138].

В преподавании русского языка такая модель особенно важна. Русский язык требует как устного общения и совместного анализа текстов, так и систематической тренировки правил. Смешанное обучение позволяет соединить эти задачи: дискуссия и объяснение проходят в аудитории, а закрепление и проверка материала — в цифровой среде [1, С. 78].

Современные школы и вузы всё чаще используют дистанционные и цифровые инструменты для поддержки традиционных уроков. Практика показывает, что такие ресурсы позволяют разнообразить занятия, включить игровые элементы и стимулировать самостоятельную работу студентов. Вместе с тем отмечаются и трудности: необходима техническая база и цифровая грамотность всех

участников процесса [2, С. 33]. Главным результатом внедрения технологий становится изменение роли преподавателя. Он перестаёт быть только источником информации и всё больше выступает как организатор образовательного процесса, направляющий студента и помогающий ему использовать ресурсы онлайн-среды для достижения личных целей обучения.

Особое внимание заслуживает платформа LearningApps.org, которая зарекомендовала себя как удобный инструмент для создания интерактивных заданий. Она проста в использовании: педагог выбирает шаблон и наполняет его собственным материалом. Платформа предлагает десятки форматов: тесты, карточки, классификации, кроссворды, задания на установление соответствия, временные шкалы, интерактивные игры.

(Рис. 1. Главная страница платформы LearningApps.org)

Для преподавания русского языка LearningApps.org предоставляет богатые возможности. С её помощью можно:

- создавать упражнения для закрепления орфографии и пунктуации;
- расширять словарный запас с помощью карточек и классификаций;
- анализировать литературные произведения через кроссворды и тесты;
- тренировать навыки морфологического и синтаксического разбора;

– разрабатывать задания для развития коммуникативной и культурной компетенции.

Платформа эффективна как для аудиторной, так и для самостоятельной работы. В классе задания можно выполнять совместно и обсуждать результаты, а дома — проходить их индивидуально, в удобном темпе. Таким образом, LearningApps обеспечивает непрерывность образовательного процесса: то, что сделано онлайн, становится частью следующего урока офлайн.

(Рис. 2. Пример задания по русскому языку, созданного в LearningApps.org)

Важным преимуществом является возможность обмена заданиями: учителя делятся разработками, студенты могут повторять упражнения неоднократно. Это превращает LearningApps.org не просто в инструмент, а в элемент целостной образовательной среды, которая поддерживает ценности открытости и гибкости.

В условиях смешанного обучения LearningApps.org выполняет сразу несколько функций. Во-первых, это инструмент для самостоятельной работы учащихся: они могут выполнять задания в удобном темпе, возвращаться к материалу и закреплять знания. Во-вторых, это ресурс для организации аудиторной активности: учитель может вывести задание на экран и предложить группе выполнить его совместно, обсуждая результаты. В-третьих, платформа служит каналом обратной связи, поскольку результаты выполнения позволяют увидеть, какие темы вызывают трудности.

Таким образом, LearningApps.org можно рассматривать как современный методический ресурс, органично интегрирующийся в модель смешанного обучения. Он помогает сделать уроки русского языка динамичнее, разнообразнее и ближе к цифровой культуре учащихся, при этом сохраняя главную ценность традиционной педагогики — живое взаимодействие учителя и студента.

Использованная литература

- Ефремова И. В. К вопросу внедрения информационных технологий в образовательную практику учреждений образования // Образование 21 века: тренды, новые модели эпохи цифровизации и провайдеры поколения NEXT. – 2021. – С. 133.
- Ибагуллина А. И., Старцева О. Г. Применение средств дистанционных образовательных технологий для обучения школьников // Дистанционное образование: проблемы, опыт, перспективы. – 2022. – С. 116.
- Игнатович Т. В. Обучение русскому языку как иностранному с использованием сервиса LearningApps // Русистика. – 2021. – С. 51–65.
- Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2004. – С. 416.
- Хуторской А. В. Интернет-практика обгоняет педагогическую теорию // Эйдос. – 2000. – URL: <https://eidos.ru/journal/2000/0523.htm>
- Яковлева О. В. Модель ценностей цифровой образовательной среды как ориентир профессионального воспитания будущих учителей // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2023. – № 5. – С. 561-568.